

НЕКОТОРЫЕ ГРАНИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖАДИДОВ ТУРКЕСТАНА И ИХ ИЗУЧЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Мансуров Санжар Султонович

Национальный Университет Узбекистана имени

Мирзо Улугбека Факультет истории

Студент 1 курса магистратуры

Кафедры “Источниковедение и архивоведение”.

Джадидизм реализовался в среде, нарождавшейся прогрессивной национальной интеллигенции и буржуазии в конце XIX – первой четверти XX века в тюркско-мусульманских регионах (Средняя Азия, Крым, Кавказ, Поволжье). В Центральной Азии, в частности Туркестане, Бухаре, Хиве и в других регионах представители прогрессивной национальной интеллигенции, назывались джадидами, а движение за новый образ жизни и просвещение – джадидизмом. Джадидизм в своей истории прошёл через две ступеньки: первая ступенька – этап просветительства и вторая – политическая.

Просветительская деятельность джадидов за короткое время стала одним из самых крупных и фундаментальных явлений в широкомасштабных дебатах о культуре и обществе среди учёных различных направлений зарубежья и Узбекистана в целом.

В свете последних, происходящих в Узбекистане за последние 4-5 лет, без сомнения, данная тема приобретает чрезвычайную актуальность.

Историческая заслуга джадидов заключается в попытке реформирования общества включая просвещение, развитие которого они считали основным постулатом прогресса. Достойные выше всяких похвал произведения Махмудходжи Бехбуди, Абдурауфа Фитрата, Абдуллы Авлони, Абдуллы Кадыри, Мунаввара Кары Абдурашидханова, Обиджона Махмудова, Закирджана Фурката, Абдулхамида Чулпана и других интеллигентов, новые формы и стили языка, новации в сфере просвещения, искусства, периодики, умение находить пути решения различных текущих проблем с дипломатическим подходом, инициативность, миролюбие, толерантность, гуманизм стали исключительно яркими качествами джадидов. Ценность их подходов заключается во внедрении инновационных для того периода методов в совершенствовании народного образования, пробуждения национального самосознания, а также, развития национально-патриотических настроений. К сожалению, из-за ряда исторических событий, связанные с уничтожением джадидского движения и репрессией их представителей в Узбекистане и извне в начале XX века, не сохранились важные архивные документы джадидов. Единственными материалами для изучения являются их труды, газеты и журналы, а также редкие воспоминания очевидцев.

Зарубежные исследователи и специалисты Узбекистана довольно впечатляюще работают над вопросами эволюции, истории и культуры джадидизма. Причем, практически все исследователи едины во мнении, что многие составляющие элементы джадидизма как исторического феномена, не изучены вообще.

Труды наших ученых Узбекистана, а также, зарубежных исследователей, вносят огромный вклад в совершенствование учебных материалов, связанных с историей, деятельностью и достижений джадидского движения. Раскрытие позитивного содержания просветительской деятельности их лидеров, может послужить полезным примером в формировании национальных ценностей и передовых традиций в образовании.

Изучая различные источники можно прийти к выводу, что джадидизм, как многогранное историческое явление и просветительская деятельность любого представителя джадидского движения, позволяют и далее раскрывать дополнительные аспекты данного уникального явления. Например, изучив одну работу, посвященную джадидизму или одного из представителей джадидского движения, можно смело аргументировать, что в плане изучения их просветительской деятельности нет предела. Доказательством тому является то, что джади́ды охватывали практически все вопросы науки, общественности, культуры, политики, религии, философии и просвещения. Если опираться на исследования как зарубежных, так и учёных Узбекистана и на исторические труды культурологов, востоковедов, театроведов, лингвистов и др., то можно заметить, что даже определение или пояснение джадидизма приводятся по-разному.

Например, в работе Адиба Халида «The Fascination of Revolution: Central Asian Intellectuals 1917-1927» (США) отмечается, что именно в деятельности джадидов были две ключевые цели-девизы, а именно: «культура» и «цивилизация». Однако исследователи Узбекистана дают такие понятия, как: «тарракий» (прогресс), «маориф» (просвещение), «Ватан, миллат, илм» (Родина, нация, знания) и др. Многочисленные исследования показывают, что определяющее влияние на возникновение джадидизма оказали различного рода источники и произведения великих корифеев знаний Центральной Азии, а понятие цивилизация возможно является дополняющим, но не доминирующим, т.к. процесс цивилизации уже был отмечен до становления джадидизма как в Хиве, Бухаре и Самарканде. А джади́ды своими чрезвычайно высокими интеллектуальными способностями их, дополнили и обогатили новыми и яркими красками.

Немецкий учёный Ингеборг Бальдауф (Гумбольдский университет) рассматривает джадидизм более развёрнуто в своей статье «Джадидизм в Центральной Азии в плане реформизма и модернизма в мусульманском мире». Автор утверждает следующее: «По мнению просветителей, учение — это процесс длиною в жизнь. И обучение не должно быть ограничено только классными комнатами. Образование взрослых требовало своих индивидуальных средств и учителей. Для этой цели джади́ды обращались к средствам печати». В контексте воспитания молодёжи только Ингеборг Бальдауф отмечает, что джади́ды приняли условия царского правительства для получения образования в России и доступа к современным средствам связи, тогда как многие исследователи Узбекистана отмечают этот момент в своих трудах.

Труды зарубежных исследователей (Анджей Стопчинский, Ингеборг Бальдауф, Адиб Халид, Паоло Сартори, Марко Буттино, Мэри Холдсворт) дают довольно обобщенное описание и анализ по сравнению с произведениями учёных Центральноазиатского региона, в частности Узбекистана. При этом необходимо отметить, что зарубежные специалисты недостаточно упоминают о преимуществах представителей джадидизма и их просветительской деятельности. Но в то же время, вопросы с точки зрения исторического, политического и социального аспектов были рассмотрены более детально.

Крайне важно отметить, что просветительство джадидов стало интеллектуальным феноменом Востока и скорее всего имеются ещё и другие страны, где вопросы просветительской деятельности лидеров джадидизма затронуты и подвергнуты анализу.

Искренне надеемся, что данная статья станет стимулом и для других студентов и исследователей, и что аспекты этого уникального явления будут подвергаться дальнейшим исследованиям и анализам.